

PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DE CORRENTE SANGUÍNEA PRIMÁRIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 30/08/2023

Prevenção de infecção hospitalar de corrente primária sanguínea em unidade de terapia intensiva¹

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.8301774

Rosivalda SILVA²

Bruna ALMEIDA³

RESUMO

A comunicação é um processo de diálogos onde se compartilham idéias, mensagens, emoções e sentimentos. Na assistência em saúde, através de uma boa comunicação estável, será possível identificar, reconhecer e resolver as necessidades dos clientes com deficiência auditiva de forma integral e humanizada. O objetivo deste estudo é mostrar as dificuldades enfrentadas pela enfermagem ao lidar com este público e as soluções encontradas.

PALAVRAS-CHAVE: Infecção Hospitalar; Prevenção; Unidade de Terapia Intensiva.

A Organização Mundial da Saúde define a deficiência como a perda ou a anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica.

Entre as diversas deficiências, destaca-se a auditiva, pelo impacto que promove na vida social das pessoas. (OMS, 2013) ON

A deficiência auditiva atribui-se a baixa capacidade de assimilação normal dos sons e é caracterizado surdo o indivíduo cuja audição não é funcional na vida habitual e parcialmente surdo aquele indivíduo cuja audição, ainda que deficiente é funcional com ou sem prótese auditiva. (GIUSTINA; CARNEIRO; SOUZA, 2015)

A comunicação é uma aptidão indispensável na vida dos seres humanos, por permitir à convivência em sociedade. Nesse sentido a comunicação na enfermagem se torna muito importante para prestação de cuidados, possibilitando o relacionamento interpessoal entre o paciente e a equipe de enfermagem. (MARQUETE; COSTA; TESTON, 2018)

Para que seja possível a comunicação segura, compatível a uma eficiente assistência em saúde, cabe ao profissional habilidade técnica, experiência e capacidade para o desenvolvimento de comunicações e de vínculo interpessoal, visando à comunicação de maneira efetiva e clara, a fim de qualificar o cuidado prestado. (SOUSA; ALMEIDA, 2017).

Diante ao exposto surge o questionamento que norteia este tema: como os profissionais da enfermagem podem melhorar a comunicação e a qualidade durante a sua assistência a este público?

Segundo GIUSTINA, CARNEIRO E SOUZA (2015), as dificuldades enfrentadas no cotidiano dessa assistência mostram a necessidade desses profissionais e a importância da capacitação em libras desde a graduação de enfermagem para melhor lidar com essa população para um trabalho humanizado.

Conforme NEVES, FELIPE E NUNES (2016), acredita-se que o primeiro passo para inclusão, humanização e a acessibilidade aos serviços de Saúde para as pessoas com deficiência auditiva só poderá ser efetivada quando mais profissionais de saúde compreenderem a importância de se comunicarem por libras ou o direito

teórico de ter intérpretes nos estabelecimentos de saúde seja colocado em prática.

Diante do cenário atual da pandemia do coronavírus , as dificuldades tornaram-se mais evidentes, isso porque uma das maiores questões é que as máscaras impedem a leitura orofacial por parte dessas pessoas, mas não devem deixar de ser usadas, pois previnem a contaminação e propagação do Covid-19.

Dada a importância ao assunto, torna-se necessária a inclusão da disciplina de libras nas graduações de enfermagem, pois uma boa comunicação é essencial para que a assistência seja realizada com eficácia. As instituições de saúde devem direcionar o olhar a estes usuários e capacitar seus profissionais para que prestem um atendimento de qualidade e humanizado.

E tudo isso, alinhado com a necessidade da implantação de um aplicativo móveis com diversos recursos, como: tradução da fala ou da escrita em português para a LIBRAS; conversão de imagens, textos e áudios para LIBRAS; dicionário com índice em LIBRAS.

Em suma, as unidades de saúde devem buscar mecanismos para diminuir as barreiras de acesso dos portadores de deficiência auditiva às informações e para que a comunicação com as equipes de enfermagem sejam realizadas com mais clareza e sem dificuldades.

Anexo 1

REFERÊNCIAS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS): Um manual prático para o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Versão preliminar para discussão. Outubro de 2013. Genebra: OMS

GIUSTINA, FPD; CARNEIRO, DMN & SOUZA, RM. A enfermagem e a deficiência auditiva: assistência ao surdo. Revista de Saúde da Fiaciplac Brasília, v. 2, n. 1, jan – Dez 2015

MARQUETE VF, COSTA MAR, TESTON EF. Comunicação com deficientes auditivos na ótica de profissionais de saúde. Rev baiana enferm. 2018;32:e24055. Disponível em : <http://dx.doi.org/10.18471/rbe.v32.24055>

SOUSA, E.M.; ALMEIDA, M.A.P.T. Atendimento ao surdo na atenção básica: perspectiva da equipe multidisciplinar. Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia, Pernambuco, nº33, p. 72-82, 2017. Disponível em : <https://doi.org/10.14295/idonline.v10i33.589>

NEVES DB, FELIPE IMA, NUNES SPH . Atendimento aos surdos nos serviços de saúde : acessibilidade e obstáculos. Infarma ciência 2016 . Disponível em : <http://dx.doi.org/10.14450/2318-9312.v28.e3.a2016.pp157-165>

ON

¹Trabalho apresentado para a disciplina de Produção e Inovação Científica da Faculdade Laboro realizada no dia 14 de Agosto de 2021.

²Aluno de Enfermagem em Terapia Intensiva, e-mail: rose.valda@hotmail.com

³Orientadora do trabalho. Professora da Faculdade Laboro. Mestra em Comunicação. e-mail: professorabruna.almeida@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ON

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil